

АМИР ТЕМУР И СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ В ЦАРСТВЕ ТЕМУРИДОВ

Рахимов Бектош

(Преподаватель исторического факультета Самаркандского
государственного университета имени Шарофа Рашидова)

Бегмуродов Шагзод Хасанджон ўғли

(Студент 4 курса исторического факультета Самаркандского
государственного университета имени Шарофа Рашидова)

Аннотация: В статье рассматривается юность Амира Темура, оставившего большой след в мировой истории и получившего статус Хафиза Корана, его воинское мастерство, его встречи в области разведки и контрразведки, а также вопросы, которые не к чему прикоснулись и не обратили внимания, решено с научной глубиной и художественным мастерством.

Ключевые слова: Кеш, Темурбек ибн Тарагай ибн Абагай, Амир Казаган, Моваруннахр, Аббас, Давуд, Кумари, Муайяд, Сайфуддин, Сарибога, Идуки Темур, Джаку, Джата, Иран, Афг Азия, Кавказ, Ирак, Сирия, Египет, Дашти Кипчак, Северная Анатолия, Индия, Шарафуддин Али Язди, леди Сарай Мульк, Улугбек Мирза, Джаханнумои, Маллухон, река Джаун, Дели.

Темурбек ибн Тарагай ибн Абагай родился 9 апреля 1336 года в селе Ходжа Ильгар, принадлежащем Кешу (ныне Шахрисабз), одному из красивейших городов Моваруннахра¹

¹ Ibn Arabshoh „Ajoyib al-maqdur fi tarixi Taymur“ Toshkent.Mehnat.1992

Темурбек с юности стал смотреть на военное дело с особой любовью и страстью. На его ранний интерес к военному искусству некоторое влияние, несомненно, оказал его отец-предатель, амир Казаган (мученик в 1358 г.), один из архонтов государства эмир Тарагай (умер в 1360 г.). Что касается планов, которые будут реализованы в ближайшие годы, то его с самого начала поддерживал Темурбек, а позже Аббас, Давуд, Кумари, Муайяд, Сайфуддин, Сарибога, Идуки Темур, которые были среди его верных и надежных нищих и генералов, как и Джакку. , открыто превосходил своих равных. Положительные изменения в общественной, политической и экономической жизни, произошедшие в связи с восшествием на престол Темурбека, нашли свое отражение и в военном деле и военном искусстве. Установление контроля над основными караванными путями². С целью дальнейшего увеличения могущества нации и улучшения образа жизни народа Темурбек со своими беспрецедентными по тем временам военными силами вторгся в Джату, Иран, Афганистан, на Кавказ, в Ирак, Сирию, Египет, Дашти-Кипчак, Северную Анатолию. несколько раз посещал такие регионы, как Индия, и одерживал крупные победы. Согласно записям Шарафуддина Али Язди, перед походом на Дашти-Кипчак (1390-1391) Темурбек решил на год обеспечить армию продовольствием, оружием, одеждой и другими необходимыми предметами, как приказали его заместители. Каждому кавалеристу выделяется один лук, 30 стрел, один лук, один щит и одна дополнительная лошадь. Во время похода каждые десять воинов получили палатку, две лопаты, вилы, косу, пилу, топор и 100 штук копий.

² Самарканд при Темури и тимуридах. Очерк А. Ю. Якубовского с дватцатью автоматизациями. Л.,1993,б. 13, 15-16

Чтобы положить конец злым намерениям язычников-разбойников, освободить верующих от их гнета, обеспечить благополучный приезд и отъезд купцов и туристов, Темурбек решил вместо Китая и Хотана отправиться в Индию. армия навстречу. 15 августа 1398 года Темурбек и его армия остановились на пороге Кабула. В поездке ее сопровождали госпожа Сахибгирон Сарай Мульк, Мирза Улугбек и другие принцы. Госпожа Темурбек Махди Ульо Сарай Мульк, переживавшая тяготы путешествия, особенно жара и жара Индии, плохо влияла на здоровье женщин и малолетних детей и решает вернуть Улугбека в Самарканд.

Рабиуль — первый день последнего месяца, то есть 11 декабря, Сахибкиран Амир Сулейманшах Бахадур и Амир Джаханшах послали Бахадуров грабить земли к югу от Дели. Сам он в сопровождении до семисот Зирихпошей внимательно осматривает окрестности Джаханнумой, обращая внимание на устройство места и наличие там предметов. Когда наблюдение окончено, Темурбек определяет место будущего поля боя. Тем временем Маллухон с примерно четырьмя тысячами всадников, пятью тысячами пеших воинов и двадцатью слонами вышел из крепости и выступил против армии Темурбека. Суюнчак на берегу реки Джаун стоит бахо, а группа из трехсот человек во главе с Сайидом Ходжой Мубашширом подвергается обстрелу со стороны индийцев. Два крупных вспомогательных отряда, прибывшие на помощь, наводнили армию Маллухона, вынудив Ганима в первой атаке повернуть спиной к Дели. Сахибгирон, быстро преследовавший беспорядочно отступавшего противника, построил 11 декабря 1398 года свой небоскрёб Саропарда в районе преддверия Дели³. Командиры правой, левой руки, центра, передовых и других частей, князья, знаменитые нии и эмиры

³ Hamidulla Dadaboyev "Amir Temur harbiy mahorati" Toshkent.1996.65-bet.

частей и частей, которыми они руководили, и все остальные, каждый воин, имеющий сильного противника, что он действовал по плану установленный Сахибкираном в конфликте что ему был дан сокрушительный удар, что помощь, оказанная другим частям из центра – рука в нужный момент стала решающей в достижении победы, что каждый член победоносной армии – герой боевой линии, храбрец, который являются героями героической битвы, храбрыми людьми поля, как бы враг ни старался оттеснить их, то, что они могут перейти от стрельбы стрелами к колющим копьям и взятию их одного за другим, герои» хур, ха хур", хайой", - они взволнованно рассказывают о том, как зал сотрясился от их криков и песнопений и как оглушали уши хора звуки барабанов, барабанов, труб и труб. Особенно все восхищаются героизмом и храбростью Мирзы Халила Султана Бахадира в этой кампании. Мирза, которому только что исполнилось пятнадцать лет, поднял меч гнева и направился к воинам Ганима в то место, где пламя войны было в самом разгаре, и два противника были подобны двум потрясенным морским волнам. ураганом Например, лев нападет на добычу з левшой. Принимая меры против горных слонов, угрожавших воинам Тимура, он поймал одного из них и принес своему деду Темурбеку. Обняв Халил Султана со всеми почестями, Темурбек сообщает армии, что отвага, отвага и верность, проявленные благородным Мирзой, достойны всяческих похвал и позволяют этим героическим картинам быть написаны золотыми буквами на страницах истории. Затем армия Темурбека, преследующая его раненого врага, появляется у ворот Дели во время полуденной молитвы. Не причиняя вреда жителям города, Сахибкиран приказал им повернуть поводья лошадей и остановиться до захода солнца в месте, называемом прудом Ляби⁴.

⁴ Hamidulla Dadaboyev "Amir Temur harbiy mahorati" Toshkent.1996.69-70-bet.

Абдураззак Самарканди отмечает, что каждый воин также должен был принести с собой веревку весом в половину маны, кусок кожи и горшок⁵. Шпион (информатор, шпион) отправляется в свою страну или место жительства, чтобы иметь точную и полную информацию о вооруженных силах, оборонительных структурах и внутренней ситуации там, задолго до выхода хозяина на марш. Он посылал их по одному один. Он не решился выступить только после того, как получил необходимую информацию о Ганиме. По этому поводу Ибн Арабшах пишет: «Темур — человек с несравненным характером, глубокий мыслитель, море его мыслей не имеет глубины, а гора его деятельности не имеет ни равнины, ни высоты. Это путь к Найдю. Он распространился по всем землям и разместил шпионов в остальных своих владениях. Среди них (шпионов) одним из его чиновников был Амир Отламиш, а другим был глаз сподвижников правоведа Масуда аль-Кухани-у Темура. Один из шпионов находился в Каире и Муизии, а другой — один из суфиев в Дамаске, Шамайсания. Один из них — розничный торговец, другой — крупный купец, плохой борец и ремесленник, астролог и те, кто делает дела по своей природе, болтуны и мудрые дервиши, остроумные мешкобы, изящные сапожники, обманчивые старухи, подобные примеру лживого Даллы, путешествовавшего по Востоку Магриба в поисках знаний, достигшего совершенства в месте обмана на пути достигнутой им цели, выросшего между водой и огнем, прямою и кривизной, с его тонкой хитростью и гениальностью, Хитростью он превзошел Сосона и Абу Зейда, а в своей мудрости и спорах поймал в ловушку и Ибн Сину, ведь это были успешные люди, связавшие друг с другом двух врагов.

В результате они передавали Тимуру события, происходящие вокруг царя, свои послания и объясняли ему то, что они предпочитают. Они назвали

⁵ B.D. Grekov, A.YU. Yakubovskiy. "Oltin O'rda.."295b;

ему вес и цены и описали города назначения. Они рисовали свои плоские и неровные места, а также расположение своих домов и земель, среди которых были места, близкие или далекие, узкие или широкие, в окрестностях, на западе или востоке, названия городов и деревень. названия адресов и мест убежища, люди и вожди, эмиры, дворяне, вельможи, вельможи, богатые и бедные каждого места, имя и прозвище каждого из них, слава и фамилия, их профессия и (обладающие) средства (полное токис) объясняли. В результате Тимур ясно увидел эти (вещи) своим умом и с помощью своего мышления правил чужими местами из своей земли⁶. Сохибкиран серьезно подошел к вопросу вербовки Каджаров из числа местного населения, которые поведут армию из трудных и непроходимых мест.

Накануне поездки Темурбек традиционно с чистой верой и чистой волей посетил своих старейшин и руководителей и выполнил условия визита. Он обошел святыне и благословенные могилы. Пожертвования и милостыню раздавали инвалидам, нуждающимся и бедным.

Список использованной литературы:

1. Ibn Arabshoh “ Ajoyib al-maqdur fi tarixi Taymur” Toshkent. Mehnat. 1992.
2. Самарканд при Темуре и тимуридах. Очерк А. Ю. Якубовского с двадцатью автоматизациями. Л.,1993
3. Hamidulla Dadaboyev “Amir Temur harbiy mahorati” Toshkent.1996
4. B.D. Grekov, A.YU. Yakubovskiy. “Oltin O’rda..”295b.
5. Sharafiddin Ali Yazdiy “Zafarnoma” Toshkent.1997.
6. Muiniddin Natanziy “Muntahab ut-tavorixi muiniy” Toshkent. 2011.

⁶ Ibn Arabshoh “ Ajoyib al-maqdur...” 2 kitob. 71-72-betlar